

JADID ADABIYOTI VA MAKTAB TA'LIMI

Akramova Rashidaxon Valiyevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi Ozbekiston Milliy universiteti

Jurnalistika fakulteti O'zbek adabiyotshunosligi kafedrası

Adabiyotshunoslik (o'zbek adabiyoti) yo'nalishi

II bosqich magistranti

rashidaakramova884@gmail.com

+998991384232

Annotatsiya. Bugungi kunda globallasuv jarayonlari jadallashib borayotgan bir paytda o'sib kelayotgan yosh avlodning ma'naviy saviyasi qay ahvolda, kitob mutolaasiga bolgan e'tibor, badiiy asarlarning inson hayotidagi ahamiyati, o'quvchi yoshlarni barkamol shaxs qilib tarbiyalashda jadid adabiyotining o'rni va roli haqidagi fikrlar keltirilgan

Аннотация. Представлены мнения сегодня, когда ускоряются процессы глобализации, какого состояние духовного уровня подрастающего молодого поколения, внимание к чтению книг, значение художественных произведений в жизни человека, место и роль современной литературы в воспитании юных читателей, зрелие люди во всех аспектах.

Abstrakt. Today, when the processes of globalization are accelerating, what is the state of the spiritual level of growing young generation, attention to book reading, the importance of artistic works in human life, the role of modern literature in educating young readers to become well-rounded individuals and opinions about the role are presented.

Kalit so'zlar : maktab ta'limi, jadid adabiyoti, ma'rifatparvarlik g'oyalari, erk va ozodlik, Abdulla Qodiriy, Cho'lpon.

Ключевые слова: школьное образование, современная литература, идеи просвещения, свобода и свобода, Абдулла Кадири, Чолпон.

Keywords: School education, modern literature, enlightenment ideas, freedom and liberty, Abdulla Kadiri, Cholpan.

XXI asr - globallashuv jarayonlari avj olgan texnika va texnologiya asri. Fan va texnika jadal sur'atda rivojlanib borayotgan bu asrda zamon bilan hamnafas bo'lish, ilm-fan sirlarini muntazam ravishda o'rganib borish - jamiyatning har bir a'zosi uchun zarur. Zero, zamon o'qimishli, bilimli odamlarniki ekanligi kunday ravshan. Ayniqsa, hozirgi zamon o'sib kelayotgan yosh avlodning mukammal bilim egasi, intellektual salohiyati yuqori, iymon-e'tiqodi mustahkam, o'zining mustaqil va ijodiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan har tomonlama yetuk insonlar bo'lib voyaga etishlarini talab qilmoqda. Barkamol shaxs tarbiyasi, bugungi kun yoshlari, ayniqsa, maktab o'quvchilarini vatanga muhabbat, o'tmishimizga hurmat, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan ulkan ma'naviy merosimizga sadoqat ruhida tarbiyalash, el-yurt manfaati yo'lida xizmat qiladigan fidoyi insonlarni yetishtirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini yoddan chiqarmaslik zarur.

Komil inson tarbiyasida kitob mutolaasi, ayniqsa, badiiy asar mutolaasi salmoqli o'rinni egallaydi. Chunki badiiy adabiyot nafaqat insonning bilimlarini oshiradi, balki uning ruhiyatiga ham kuchli ta'sir o'tkazib, uning dunyoqarashini kengaytiradi. Xo'sh, bugungi o'quvchi kitobga, adabiyotga qanday munosabatda? Badiiy adabiyot, xususan jadid adabiyoti bugungi kunda maktab o'quvchisining ma'naviy ehtiyojlarini qondira oladimi? Bu kabi savollarga javob izlash, buning uchun jadid adabiyoti tarixiga murojaat qilish o'rinli bo'ladi, albatta.

Butun dunyoda ijtimoiy-siyosiy, axborot-kommunikatsiya sohalarida chuqur o'zgarishlar sodir bo'layotgan bugungi kunda fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish har qachongidan ko'ra muhimroq ahamiyat kasb etmoqda.

Afsuski, hozirgi kun o'quvchi yoshlari o'rtasida kitob mutolaasi o'rnini axborot kommunikatsion texnologiyalar: telefon va kompyuterlar bilan shug'ullanish egallamoqda. Bu kabi elektron qurilmalarda esa ular uchun kerakli ma'lumotlar bilan birga keraksiz va yosh avlodning ma'naviyatiga salbiy ta'sir etuvchi turli ma'lumotlar va o'yinlar ham talaygina. Shu jihatlarni hisobga olgan holda bugungu kunda yoshlar tarbiyasiga jiddiy e'tibor bilan qarash zarur. Zero, yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan davlat siyosati borasida muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shunday deydi: "Yoshlarimizning

mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellectual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz"¹⁸. Yurtboshimizning ushbu fikrlarining o'ziyoq maktab ta'limiga juda katta mas'ukiyat yuklaydi.

Yosh avlodga mutolaa jarayonida tafakkur qilish, mantiqiy xulosalar chiqarish, estetik zavq olish, badiiy asar qahramonlarini atroflicha tahlil qilishni, o'z mulohaza va mushohadalari natijasida o'z-o'zini tarbiyalab, komillikka intilishni o'rgatib borish maktab ta'limida adabiyot darslari orqali amalga oshiriladi. Filologiya fanlari doktori Yo'ldosh Solijonov aytganidek: "Inson tafakkurining yangilanishida, uning ongiga ma'lum bir g'oyani singdirishda hech qaysi soha adabiyotchilik qurbat va imkoniyatga ega emas"¹⁹.

Umumta'lim maktablarining adabiyot darsliklariga kiritilgan jadid adabiyoti namoyandalari asarlari va asarlardan berilgan parchalar o'quvchi shaxsini kamol toptirishda, ularning ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki jadid adabiyoti to'lig'icha erk va ozodlikni kuylar ekan, ularda sof insoniy tuyg'ularning tarannum etilishi, bayon etilgan voqealarning real hayotdan olinganligi, qahramonlarning ezgu orzu-maqсадlar sari intilishlari, asar mualliflari tomonidan ijtimoiy tenglik, adolatli davlat boshqaruvi, inson haq-huquqlarining poymol etilmasligi kabi g'oyalarning ilgari surilganligi jadid adabiyotining bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmaganligini ko'rsatadi va bizning adolatli jamiyat qurish borasidagi ezgu orzu-maqсадlarimizga to'laligicha mos keladi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkiston o'lkasida xalqning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-madaniy hayotida tub burilishlar sodir bo'ldi. XIX asr oxiriga kelib, hayot jarayonlarining tezlashganligi, ijtimoiy hodisalarning jadal suratda almashinuvi kuzatildi. Bu o'zgarishlar natijasida o'zbek xalqi ichidan ziyoli qatlam yetishib chiqdi. Bu qatlam vakillari xalqning farzandlarini o'qimishli qilish orqali yurt mustaqilligiga erishish mumkinligiga ishonidilar va oqibatda adabiyotda tub burilish yasadilar. Bu adabiyot "Jadid

¹⁸ Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz, – Toshkent"Ozbekiston, 2016. –14-b

¹⁹ Solijonov Y. XXI asr nasri manzaralari.-Sharq yulduzi, 2011-4

adabiyoti” deb nomlandi u to’laligicha millatni uyg’otishga qaratilgan edi. Shu yo’lda fidoyilik ko’rsatgan jadid adabiyoti vakillari bor kuch-quvvatlarini xalqni ilmi, ma’rifatli qilishga sarfladilar, natijada esa xalqimizning ma’naviy mulkiga aylangan o’lmas asarlar dunyoga keldi.

Jadid adabiyoti uzoq umr ko’rmagan bo’lsa-da, o’z davrida ham, hozirgi davr uchun ham birdek ahamiyatlidir. Abdulla Qodiriyning “Otkan kunlar”, “Mehrobdan chayon”, Cho’lponning “Kecha va kunduz” romanlari o’zbek millatining ko’ngil mulkiga aylangani buning yaqqol tasdig’idir. Shuning uchun ham yosh avlod tarbiyasida jadid adabiyoti namoyandalari asarlaridan unumli foydalanishi davr talabidir. Bu borada o’quvchi yoshlarning yosh va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda Xalq Ta’limi Vazirligi tomonidan tavsiya etilgan dastur va darsliklar asosiy manba bo’lib xizmat qiladi.

Mustaqillik yillarida Fitrat, Cholpon, Abdulla Avloniylarning 2 jildli, Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Sidqiy Xondayliqiy, Ibrat, Ajziy, So’fizodalarning 1 jildli, shuningdek, Fayzulla Xojayev, Munavvarqori, Polvonniyoz hoji Yusupov asarlari chop qilindi. Jadidlarning 20 ta mashhur vakili kiritilgan „Unutilmas siymolar. harakatining namoyandalari“ (Toshkent, 1999) albom-kitobi nashrdan chiqdi. Ularning faoliyati darslik va qo‘llanmalarga kiritilganligi jadid adabiyoti bilan kengroq tanishish imkonini beradi.

Shu o’rinda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning: “Buyuk alloma va adiblarimiz, aziz-avliyolarimizning bebaho merosi, engilmas sarkarda va arboblarning jasoratini yoshlar ongiga singdirish, ularda milliy g’urur va iftixor tuyg’ularini kuchaytirishga alohida e’tibor qaratishimiz kerak”²⁰, degan fikrlarini esga olish zarur. Shu jihatdan olganda yosh avlodga jadid ma’rifatparvarlari ijodining mazmun-mohiyatini singdirib borish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biridir.

FOYDALANILADIGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Karimov I.A. Adabiyotga e’tibor – ma’naviyatga, kelajakka e’tibor. – Toshkent: O’zbekiston,2009.
2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. – Toshkent: O’zbekiston,2008.

²⁰ Xalq so’zi. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi.2018-yil 29-dekabr, №271-272 (7229-7230). –B.3.

3. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz, Toshkent"Ozbekiston, 2016.
4. Solijonov Y. XXI asr nasri manzaralari.-Sharq yulduzi, 2011.
5. Yo'ldoshev Q. Adabiyot o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari. T., O'qituvchi, 1996.
6. Xalq so'zi. Ozbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi.2018-yil 29-dekabr, №271-272 (7229-7230).
7. Sharafuddinov O. Cho'lponni anglash. T., 1998.
8. Qosimov B. va bosh. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. –T.,Ma'naviyat, 2004.
9. Qirg'izova O. Jadid adabiyotining bugungi kunda tutgan o'rni. Namangan. 2020.